

**RAQAMLI MAKONDA YOSHLAR MA'NAVIYATI VA AXBOROT
XAVFSIZLIGI****Boynazarova Zulfiya Baxtiyor qizi**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi, 1-bosqich talabasi

zulfiyaboynazarova96@gmail.com**ANNOTATSIYA.**

Mazkur maqolada raqamli globallashuv sharoitida internet va ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar ma'naviy rivojiga ko'rsatayotgan ta'siri tahlil qilinadi. Virtual muhitda axborot oqimining ortishi, zararli kontent va axborot xurujlari yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani ilmiy asosda yoritiladi. Shuningdek, axborot xavfsizligi, axborot madaniyati va ma'naviy immunitetni shakllantirishning pedagogik hamda ijtimoiy mexanizmlari asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: raqamli makon, yoshlar ma'naviyati, axborot xavfsizligi, ijtimoiy tarmoqlar, axborot madaniyati, virtual muhit, ma'naviy immunitet, globallashuv, raqamli tahdidlar.

Аннотация

В статье анализируется влияние интернета и социальных сетей на духовное развитие молодежи в условиях цифровой глобализации. Раскрываются проблемы информационной перегруженности, вредного контента и информационных угроз. Обосновываются педагогические и социальные механизмы формирования информационной культуры, духовного иммунитета и информационной безопасности молодежи.

Ключевые слова: цифровое пространство, духовность молодежи, информационная безопасность, социальные сети, информационная культура, виртуальная среда, духовный иммунитет, глобализация, цифровые угрозы.

Abstract.

This article analyzes the impact of the Internet and social networks on the moral development of youth in the context of digital globalization. It highlights information overload, harmful content, and information threats in the virtual environment. Pedagogical and social mechanisms for ensuring information security, developing information culture, and strengthening moral immunity are substantiated.

Keywords: digital space, youth morality, information security, social networks, information culture, virtual environment, moral immunity, globalization, digital threats.

KIRISH

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar va internet tarmog'ining jadal rivojlanishi jamiyat hayotining barcha sohalariga, xususan, yoshlar ma'naviy dunyosiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Internet va ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun axborot olish, bilimni oshirish, muloqot qilish va o'zini namoyon etishning muhim vositasiga aylandi. Shu bilan birga, virtual makon orqali tarqalayotgan zararli axborotlar, axloqiy me'yorlarga zid g'oyalar va manipulyativ kontentlar yoshlar ma'naviy rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Globalashuv sharoitida yoshlarning ma'naviy xavfsizligini ta'minlash, ularni axborot xurujlaridan himoyalash hamda raqamli muhitdan ongli foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish dolzarb ijtimoiy-pedagogik vazifaga aylandi. Shu bois axborot xavfsizligi va axborot madaniyati masalalari bugungi kunda global muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

ASOSIY QISM

Raqamli makon va yoshlar ma'naviyati o'rtasidagi o'zaro ta'sir

Raqamli makon yoshlarning ijtimoiylashuvi, dunyoqarashi va ma'naviy qarashlarini shakllantiruvchi muhim muhitga aylandi. Internet orqali tarqalayotgan axborotlar yoshlar ongiga tez singib, ularning xulq-atvori va hayotiy qarorlariga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlarda ommalashayotgan turli g'oyalar va xatti-harakatlar yoshlarning axloqiy me'yorlari hamda qadriyatlar tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Raqamli makonning ijobiy jihatlari bilan bir qatorda, axloqiy me'yorlarga zid, zo'ravonlikni targ'ib qiluvchi, yolg'on va ishonchsiz axborotlar yoshlar ma'naviyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda [1]. Natijada ayrim yoshlar real ijtimoiy munosabatlardan uzoqlashib, ma'naviy bo'shliq va psixologik muammolarga duch kelmoqda.

Axborot xavfsizligi va yoshlar ongini himoyalash muammolari

Axborot xavfsizligi masalasi bugungi kunda nafaqat texnik, balki ma'naviy-axloqiy muammo sifatida ham qaralmoqda. Yoshlarning axborot manbalarini tanqidiy baholash ko'nikmalariga ega emasligi ularni turli axborot xurujlari va manipulyativ ta'sirlarga nisbatan zaif holga keltiradi [2].

Ijtimoiy tarmoqlarda shaxsiy ma'lumotlarning himoyasizligi, yolg'on axborotlarning tez tarqalishi va ma'naviy tahdidlarning yashirin shakllarda berilishi yoshlar ongini himoyalash masalasini yanada dolzarb qilmoqda. Shu sababli axborot xavfsizligini ta'minlash yoshlarning ma'naviy barqarorligini saqlashda muhim omil hisoblanadi.

Axborot madaniyati va ma'naviy immunitetni shakllantirishning pedagogik asoslari

Axborot madaniyati yoshlarning raqamli muhitda ongli, mas'uliyatli va xavfsiz faoliyat yuritish qobiliyatini ifodalaydi. Axborot madaniyatiga ega bo'lgan yosh

axborotni tanlash, tahlil qilish va undan foydalanishda ma'naviy me'yorlarga amal qiladi. Shu bois ta'lim jarayonida media savodxonlik va raqamli madaniyatni rivojlantirish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi [3].

Ma'naviy immunitetni shakllantirishda ta'lim muassasalari, oila va jamiyatning o'zaro hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim bosqichidan boshlab bolalarda to'g'ri axborot iste'moli, tanqidiy fikrlash va virtual muhitda o'zini tutish ko'nikmalarini shakllantirish kelajakdagi salbiy ta'sirlarning oldini olishga xizmat qiladi [4].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, raqamli makon yoshlar ma'naviy rivojiga kuchli ta'sir ko'rsatadigan muhim omil hisoblanadi. Internet va ijtimoiy tarmoqlar taqdim etayotgan imkoniyatlardan samarali foydalanish bilan birga, ularning salbiy axborot tahdidlariga qarshi tizimli choralar ko'rish zarur. Yoshlarning ma'naviy xavfsizligini ta'minlash globallashtirish davrining dolzarb muammolaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Mazkur muammoni hal etishda axborot madaniyatini rivojlantirish, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish va raqamli xavfsizlik bo'yicha bilimlarni oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim muassasalarida media ta'lim elementlarini joriy etish, pedagog va ota-onalarning raqamli savodxonligini oshirish yoshlarni zararli axborotlardan himoyalashda samarali natija beradi.

Shuningdek, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan, tarbiyaviy ahamiyatga ega raqamli kontentlarni yaratish va targ'ib etish orqali sog'lom ma'naviy muhitni shakllantirish mumkin. Bu esa yoshlarning ma'naviy immunitetini mustahkamlab, ularni ongli, mas'uliyatli va ijtimoiy faol shaxs sifatida voyaga yetishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
3. Abdullayeva M.B. Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda ta'limning roli. – Toshkent: Fan, 2020.
4. Jo'rayev R.H. Pedagogik texnologiyalar va raqamli ta'lim. – Toshkent: Innovatsiya, 2022.
5. Usmonova Z.X. Axborot madaniyati va media savodxonlik asoslari. – Toshkent: Ma'rifat, 2019.
6. Qodirov B.R. Yoshlar psixologiyasi va ma'naviy tarbiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.

7. Xudoyberdiyev A.A. Globallashuv sharoitida ma'naviy xavfsizlik masalalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021..